

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ НА ГОРОДСКИХ
УЛИЦАХ**

Бахтиёр Рахмат

(Ташкентский государственный транспортный университет)

Сабрина Бахтиёрова

(Сингапурский Институт Развития Менеджмента в Ташкенте)

Ситора Бахтиёрова

(Республиканский центр судебной экспертизы

имени Х.Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан)

Аннотация: В данной работе, исходя из требований настоящего времени, в крупных городах нашей Республики, особенно в городе Ташкенте, в связи с резким увеличением потока автотранспорта в последние годы превышение дорожно-транспортных происшествий на дорогах города, в том числе о возникновении дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на «пешеходных переходах» и о мерах по их предотвращению и уменьшению.

Ключевые слова: регулируемый пешеходный переход, авария, неправильная организация дорожного движения, нарушение скоростного режима, регулируемый пешеходный переход, состояние дороги, существующая инфраструктура, аварийно-спасательные пункты.

Abstract: Based on the requirements of the present, this article focuses on measures regarding the growth in traffic accidents on city roads due to a sharp increase in the flow of vehicles in recent years in major cities of our Republic, especially in Tashkent city, including the occurrence of traffic accidents involving pedestrians at "pedestrian crossings" and measures to prevent and reduce them.

Keywords: controlled pedestrian crossing, accident, improper organization of traffic, speed violation, controlled pedestrian crossing, condition of roads, existing infrastructure, accident hotspots.

По состоянию на 01 июля 2022 года постоянное население Узбекистана составляет 35 603 443 человека, при этом количество автомобилей за последние 20 лет увеличилось на 2,6 млн. Понятно, что потребность населения в транспортном средстве стремительно растет. В течение последних 5-6 лет по инициативе нашего Президента большое внимание уделяется дорогам нашей республики, особенно столицы.

В Узбекистане за полгода произошло 3.559 дорожно-транспортных происшествий (это на 5,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), в которых пострадало 2.775 человек (-2,4%), погибло 784 человека (-13,9%). Почти четверть аварий происходит из-за превышения скорости. Около половины из них связаны с наездом на пешеходов. Наезда на пешеходов с участием транспортных средств составляет половина ДТП из всех происходящих аварии то есть— 46,8 % или же 1.648 случаев.

В 45,5 % дорожно-транспортных происшествий были вызваны объективными причинами. Это отсутствие пешеходного перехода — 11 %, отсутствие велосипедных дорожек — 8,3 %, отсутствие ограждений, разделяющих дорогу — 8,1 %, отсутствие дорожного освещения — 5,2 %, мокрая или замерзшая дорога — 1,9 %. К услуге также относились неустановка шлагбаумов (заборов), ограничивающих движение пешеходов, — 4,6 %, не приспособление узких дорог к транспортному потоку — 4,3 %, отсутствие пешеходных переходов на разбитых и разбитых дорогах — 1,7 %.

Количество аварий увеличилось на 43%, а смертей на 24% за год, но после того, как в 2020 году во время пандемии статистика аварий снизилась, в 2021 году эти цифры резко выросли. Основными причинами аварий являются

превышение скорости и неправильная организация движения. Столько же людей пострадало на пешеходных переходах и столько же погибло в немаркированных местах.

В 2021 году в Узбекистане зарегистрировано 10.001 дорожно-транспортное происшествие (6.982 в 2020 году), в которых погибло 2.426 человек (1.962), а 9.230 человек (6.591) получили ранения. Наибольшее количество ДТП произошло в Ферганской (1.469), Ташкентской (1.336), Самаркандской (1.129), Наманганской (1.082) и Ташкентской (1.073) областях.

Наиболее 20,1 % аварий произошли из-за несоблюдения установленной скорости и 20,05 % аварий были вызваны проблемами в организации движения. На пересечение немаркированного пешеходного перехода приходится 13,8% ДТП, наезд на пешехода на пешеходном переходе - 11,5%.

11 февраля 2022 года под руководством Президента Шавката Мирзиёева впервые было проведено видеоселекторное совещание по вопросу безопасности дорожного движения. На совещании глава государства подчеркнул, что большая часть ДТП происходит по вине пешеходов, а самые прискорбные заканчиваются «смертью», особенно на регулируемых

пешеходных переходах в нашей столице. В настоящее время к данному периоду 2022 года всего в городе Ташкенте насчитывается 785 пешеходных переходов, и не на всех из них в достаточной мере соблюдаются ПДД.

В республике совершенствуется сфера безопасности дорожного движения, регулирования дорожного движения и повышения культуры пешеходов на проезжей части. В 2018-2022 годах принята Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Узбекистан.

Она направлена на совершенствование нормативно-правовой базы и повышение правовой культуры участников дорожного движения.

По мнению исследователей, одной из основных причин проблемы являются элементарные ошибки водителей на дорогах: превышение скорости, не пристегнутый ремень безопасности, вождение в нетрезвом виде, использование телефона за рулем.

Исключение таких случаев и соблюдение элементарных правил дорожного движения позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий вдвое.

Если кратко, то эффективность предотвращения и снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в нашей стране:

-определение мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов;

-планирование необходимых мероприятий, направленных на устранение неблагоприятных факторов с целью повышения уровня безопасности дорожного движения в местах возникновения дорожно-транспортных происшествий;

-оценка затрат на проведение мероприятий с учетом эффективности запланированных мероприятий и предполагаемого снижения количества аварий в результате их реализации;

-профилактика ДТП с участием пешеходов заключается в обеспечении оперативных и систематических действий после дорожно-транспортного происшествия.

Используемая литература:

1. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
2. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. Для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
3. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
4. Сильянов В.В. и др. “Безопасность дорожного движения.” Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.

5. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o-zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>
7. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/view/151>
8. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/download/149/125>
9. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1279>
10. <http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/2785>